

Aspects de la Vie Socio-culturelle au Sénégal dans *Le Revenant* et *La Grève des Battu* d'aminata SowFall

Osarenmwinda Emokpae-Ogbebor
University of Benin-Benin City

Résumé

Le Sénégal est un pays dont 90% des citoyens sont des croyants fervents de l'islam. Aminata SowFall n'hésite pas à nous brosse des aspects de cette vie socio – culturelle de son pays riche en culture dont elle est fière. La littérature, dit-on, est le reflet ou le miroir de la société. SowFall en profite pour jeter un regard sur la société sénégalaise de son temps. Ces aspects consistent en la mendicité, le maraboutage, la naissance et le baptême entre autres.

Mots-clés : Aspects, Vie Socio – culturelle

Abstract

Senegal is a country where 90% of its citizens are adept faithful of Islam. Aminata SowFall does not hesitate to paint a picture of some aspects of the socio-cultural lifestyle of her culturally rich country which she is proud of. Literature, it is said, is a reflection or the mirror of society. SowFall, taking into consideration this characteristic of literature, x-rays the Senegalese society of her days. These aspects comprise of the art of begging, the role of marabouts in her society, childbirth and naming ceremonies among other things.

Keywords: Aspects, Socio-cultural lifestyle

Introduction

À l'image de l'œil de la caméra, la plume d'Aminata SowFall se promène inlassablement d'un thème à l'autre et d'une scène de la vie quotidienne à une autre. Depuis le thème de la mendicité jusqu'à celui de la polygamie, en passant par le maraboutage ainsi que par la place de l'argent dans la société, nous avons ainsi une peinture globale de la société sénégalaise. Évidemment, ces aspects de la vie ne sont qu'une infime partie de ce qui se vit au jour le jour dans les quartiers populeux ou chics de la capitale sénégalaise. Mais leur caractère représentatif de la société africaine d'aujourd'hui est indéniable.

Le Revenant d'Aminata SowFall nous présente le fameux faux décès de Bakar, afin d'exposer la situation difficile aussi bien sur le plan individuel que collectif, à laquelle fait face la société sénégalaise qui a connu des bouleversements aboutissant au changement rapide de l'ordre social. À partir de l'expérience triste de Bakar le personnage principal, on s'aperçoit de la métamorphose radicale que subissent certains rites sociaux. Nous avons affaire à une société qui se laisse prendre par l'hypocrisie, la cupidité, le mensonge et les émotions feintes.

La Grève des Battu nous offre également un aperçu historique de la société sénégalaise. En évoquant le thème de la mendicité, Aminata SowFall met en évidence, et de façon approfondie, la duplicité d'une société en proie aux exigences d'un modèle de

développement imposé de l'extérieur et aux contraintes que lui impose son patrimoine culturel.

Notre travail sera divisé en cinq parties. La première partie portera sur la mendicité qui se pratique par bien de gens dans cette société et qui joue un rôle important dans la vie de ses membres. Le maraboutage sera discuté dans la deuxième partie où nous verrons comment il influence la vie des membres de cette société. Dans la troisième partie, il sera question du baptême tel qu'il est pratiqué dans cette société. La quatrième partie traitera du mariage alors que la cinquième partie portera son attention sur la polygamie, un phénomène social existant dans la société sénégalaise.

Méthodologie

De toute évidence, il s'est révélé que la dispute selon laquelle la méthode à appliquer en ce qui concerne la critique littéraire négro-africaine ne nous fait plus progresser, si l'on se tient dans une position défensive éternelle d'une méthode d'approche de la critique littéraire. Pour cet article, nous sommes d'avis que la valeur sociale reste fondamentale au texte africain comme Dailly (1984 :78) souligne : « l'œuvre littéraire africaine ne peut être envisagée un seul instant comme simple objet de plaisir : par conséquent, elle ne peut être appréciée en dehors de tout contexte social ».

Aussi, dès la déclaration de Bestman, nous nous trouvons enfermés dans le réseau d'un lexique qui relie les termes tels que critique, social, ou critique sociale, société du texte, rapports sociaux, vision du monde et idéologie etc. C'est pour cela que nous avons proposé le modèle de Pierre Zima, *Manuel de sociocritique* (1985), comme instrument de méthodologie de base. Dans le livre, Zima fait la combinaison de certains éléments du *Structuralisme génétique* de Goldmann (1977) avec la *Sémantique structurale* de Greimas (1966) pour fonder la théorie de la sociologie du texte littéraire. D'ailleurs, la contribution de Claude Duchet dans son livre intitulé *Sociocritique* (1979) a été d'une utilité importante dans son article, « une écriture de la socialité », *Poétique* no 16, 1973.

D'après Duchet, quant à un texte littéraire donné l'écrivain crée un espace social ; qu'il nomme société du roman, homologue, analogue ou correspondant à une autre société, le plus souvent dans une réalité socio-historique, qu'il nomme société de référence : « pour la démarche sociocritique, il ne s'agit pas d'appliquer des normes et des étiquettes, mais d'interroger les pratiques romanesques en tant que productrice d'un espace social, que j'ai proposé d'appeler société du roman ».

D'un côté, le roman se veut en lui-même comme une entité sociale et de l'autre côté par rapport à son espace dans un hors-texte.

La Mendicite

Bien de citoyens du Sénégal sont des croyants fervents de l'Islam qui est une religion qui reconnaît les activités des mendiants dans la société, grâce à l'un de ses préceptes qui consiste à donner la charité aux pauvres de la société que représentent les mendiants.

Dans *La Grève des Battu*, on voit des mendiants un peu partout. Le désir du gouvernement d'enrayer le fléau social que constituent à ses yeux les mendiants se heurte au

fait que la mendicité est acceptée par la société musulmane. Ohaegbu Aloy (1994:109) soulève le «réalisme social» que représente la mendicité dans la société sénégalaise lorsqu'il dit de *La Grève des battus*: « la mendicité, point d'articulation du récit, est un phénomène social réel, un vécu quotidien dans la société sénégalaise qu'on considère comme la porte d'entrée de l'Islam en Afrique occidentale ».

Quiconque se réfugie dans la mendicité pour subvenir à ses besoins ne fait l'objet d'aucune critique du point de vue social. C'est cette idée qui fait que Madiabel qui était forgeron dans son village natal, ayant été mis au chômage par la rareté des brèches des marmites à colmater et des queues de vieilles casseroles à improviser n'hésite pas à mendier sa vie comme on nous le fait comprendre dans les mots suivants : « Pour nourrir et habiller ses deux épouses et ses huit bouts de bois, Madiabel décida à son tour de monter à la Ville. Il se convertit au boroom battu sans battu, mais main tendue » (p. 17).

De ce qui précède, nous constatons que Madiabel en père de famille arrive à s'occuper de sa famille grâce à la bonne volonté des membres de la société musulmane dans laquelle il vit, car l'auteur nous fait également savoir que: « Les affaires allèrent mieux et il envoyait régulièrement à sa famille la ration alimentaire et les habits.» (p.17).

D'aucuns sont d'avis que la religion musulmane encourage la mendicité. Le fait même de mendier sa vie se justifie et s'explique par le fait que la religion islamique exige que ses adeptes fassent la charité aux mendiants. On s'aperçoit donc qu'il y a beaucoup plus de mendiants dans les sociétés musulmanes que dans les sociétés où le christianisme et l'animisme se pratiquent. Les responsables de l'Islam obligent leurs disciples à mendier parce que cela leur permettra de devenir humbles. Cheikh Hamidou Kane (1961 :23) nous met en présence une scène où le héros du roman, Samba Diallo, doit aller mendier la charité d'une maison à l'autre avant de trouver de quoi se nourrir « qui nourrira aujourd'hui les pauvres disciples? Nos pères sont vivants et nous mendions comme des orphelins. Au nom de Dieu, donnez à ceux qui mendient pour sa gloire ».

Celui qui demande la charité se doit d'être humble afin de susciter la pitié de celui qui lui fait la charité. Le rôle de l'aumône dans les pratiques religieuses musulmanes est d'une importance capitale. Le Coran qui se veut le livre saint des musulmans souligne tout particulièrement cet aspect qui est l'un des cinq préceptes recommandés par l'Islam. Sagar Diouf, s'adressant à Keba Dabo qui est chargé d'évacuer les mendiants de la ville de Dakar, en dit plus: « Comment vivraient-ils s'ils ne mendiaient pas ? (...) à qui les gens donneraient-ils la charité, car il faut bien qu'on la donne, cette charité qui est un précepte de la religion ? » (p.23).

Dans *Le Quid* (1994 :103), nous lisons au sujet de l'aumône qu'il faut donner aux mendiants suivant la prescription de la religion musulmane :

L'objectif du jeûne est spirituel et social. Il donne l'occasion au croyant de se détacher du monde de la matière et de se concentrer sur la réalité divine. D'autre part, il soumet riches et pauvres aux mêmes privations et impose le paiement d'une aumône spéciale à la fin du ramadan.

Cette citation met au clair l'importance qu'attache la religion musulmane à la mendicité qui est par extension passée à ceux qui se chargent d'accomplir la tâche de mendier.

Aminata SowFall rend à l'évidence l'importance sociale des mendiants. Les mendiants ne sont pas inutiles à la société mais bien au contraire, comme le note à juste titre l'un des mendiants s'adressant à ses collègues : « maintenant mes amis, l'heure du choix a sonné : mener une vie de chien, être poursuivi, traqué et matraqué, ou vivre en homme (...). D'ici peu de temps vous verrez que nous leur sommes utiles comme l'air qu'ils respirent » (pp.53-54).

Au dire de Sagar Diouf, les mendiants appartiennent à une classe sociale très puissante qui ne doit laisser personne indifférent et qui est aussi vieille que la tradition. Notons le constat suivant qu'elle dresse tout en s'adressant à Keba : « tu sais, Keba, tu perds ton temps avec les mendiants. Ils sont là depuis nos arrière-arrière-grands-parents. Tu les as trouvés au monde, tu les y laisseras, Tu ne peux rien contre eux » (p.22).

Nous nous rendons compte, à partir de la pensée précédente, que les mendiants jouent un rôle de premier plan dans la société, en ce sens qu'ils constituent un outil indispensable à l'accomplissement des rites religieux parmi les croyants. Vu l'importance des mendiants dans la société, on remarque dans *La Grève des battus*, la réticence, voire la ténacité des mendiants qui s'opposent à toute tentative de marginalisation orchestrée par les agents du gouvernement. Les mendiants, on le constate, sont désireux de se faire considérer comme une classe sociale indispensable à part entière, par rapport aux autres couches de la société. Il s'agit des mendiants qui cherchent à se mettre au même pied d'égalité que ceux qui exercent d'autres fonctions sociales que celle de la mendicité. Nous constatons qu'à peine les mendiants sont-ils raflés des points stratégiques qu'ils occupent à travers la ville, qu'ils s'y rassemblent dès le lendemain. C'est dans le but de souligner l'importance sociale des mendiants dans la société musulmane qu'Aminata SowFall crée cette grève imaginaire des mendiants. Elle nous dit alors lors d'une entrevue qu'elle accorde à Thomas N. Hammond (1985 :185). « J'ai donc voulu montrer que ces mendiants que l'on trouve encombrants (...) constituent pour moi une véritable force que nous ne percevons que lorsque nous aurions besoin d'eux et qu'ils refuseraient notre aumône ».

Les mendiants malgré tout, s'intègrent bien dans la société. Bon nombre de gens comprennent la fonction sociale des mendiants. Cela se voit dans la défense que Sagar Diouf prend à l'égard des mendiants en s'adressant à Keba Dabo : « que veux-tu que j'éprouve ? Si j'ai de quoi leur donner, je le leur donne, sinon je continue mon chemin. C'est tout. Et puis, la religion recommande bien que l'on assiste les pauvres; comment vivraient-ils autrement » (pp. 22 - 23).

De là, les mendiants sont tolérés par la société. Ceci est en raison du fait qu'ils sont accordés une place de tête dans la religion islamique. Cette religion reconnaît l'acte de la mendicité et par conséquent les mendiants, grâce à la prescription religieuse aux musulmans de donner des aumônes aux pauvres que représentent les mendiants.

Le Maraboutage

Dans la société africaine traditionnelle musulmane, le maraboutage jouit d'une place privilégiée en ce sens que bien des Africains ont recours aux marabouts pour porter remède aux multiples difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Les marabouts qui sont des personnages sacrés à cheval entre l'islam et l'animisme, proposent des solutions peu rationnelles à des problèmes d'origine rationnelle. Les marabouts disposent de pouvoirs surnaturels avec lesquels ils arrivent à entrer en contact avec les forces surnaturelles. La société voue aux marabouts un respect énorme, car ils sont redoutés. Les marabouts sont capables du meilleur comme du pire, jouant ainsi un rôle à double entente. Il s'agit de protéger les individus contre les mauvais sorts des ennemis et d'accorder des faveurs exceptionnelles à ceux qui les consultent. La religion islamique bénit et consacre les services des marabouts dans la société africaine. Les marabouts sont des intermédiaires spirituels entre les croyants fervents et Dieu. Voilà qui justifie la crédulité des gens vis-à-vis des marabouts.

Dans *Le Revenant* et *La Grève des Bàttu*, nous sommes en présence d'un milieu musulman. Rien d'étonnant qu'à maintes reprises certains personnages font preuve de la nature indispensable des marabouts en société musulmane africaine. Les gens lettrés comme les illettrés donnent leurs clientèles aux marabouts. Dans *Le Revenant*, Bakar est inculpé pour fraude. Il a été jugé coupable de ce crime et devait faire la prison. Pour essayer de détourner ce malheur qui semble inéluctable la tante Ngoné et le père Oussèye Diop consultent divers marabouts. On apprend: « tante Ngoné et le père Oussèye s'étaient alors tournés vers les sciences occultes et il n'y eut même pas de marabout célèbre qu'ils n'eurent consulté, pas de village réputé où ils ne se furent rendus... tout se révéla vain » (p.51).

Adja Dado Sarr, la belle-mère de Bakar, n'est pas restée indifférente à l'incarcération de Bakar. Elle use de tous les moyens dont elle dispose, y compris le maraboutage, mais tout cela n'aboutit à rien. C'est alors que le narrateur nous fait comprendre que : « conseils, imprécations, maraboutages elle était passée partout » (p.63).

Les éléments relevant du maraboutage peuvent être facilement recoupés avec l'aide d'autres parutions ou œuvres écrites par les compatriotes de l'auteur. Dans *Maimouna* d'Abdoulaye Sadju et *Xala* d'Ousmane Sembene respectivement, il s'agit d'une société partagée entre les pratiques religieuses musulmanes et la présence des marabouts qui interviennent de temps en temps dans la résolution de certains problèmes qui dépassent la compétence de l'homme ordinaire ou de la médecine moderne. Ce recours constant aux marabouts est un réflexe purement africain et presque tous les grands auteurs en font cas dans leurs romans à chaque fois qu'il y a un problème sérieux. Dans *Maimouna* (1958 :21), la mère de l'héroïne n'hésite pas à aller consulter les marabouts sur le destin qui attend sa fille qui veut rejoindre sa grande sœur à Dakar. On nous dit: « Elle était superstitieuse comme toutes les mères noires. Pour elle, chaque rêve avait sa signification... secrètement, elle allait voir le marabout... »

Dans *Xala*, le héros, El Hadji Kader Bèye, devient impuissant, c'est-à-dire qu'il est incapable d'accomplir l'acte sexuel. Cette situation le contraint à aller d'un marabout à l'autre (1973

:66): « El Hadji Abdou Kader Beye avait consulté un tas de facc-katt. Chacun avait prescrit son ordonnance. On le oignit de safara, on lui en fit boire, on lui donna de xatim qu'il devait porter autour des reins comme fétiches ».

Dans *La Grève des Bâttu*, un roman qui est représentatif aussi de la société africaine où se pratique la religion musulmane, on s'aperçoit du recours constant aux marabouts. Le personnage principal, par exemple, a son marabout personnel en dehors d'autres qu'il consulte de temps en temps. On lit:

MourNdiaye connaît de nombreux marabouts, mais SerigneBirama est à ses yeux l'irremplaçable, l'homme qui par son désintéressement, sa sagesse et ses connaissances, mérite le respect intarissable qu'il lui voue, et l'immense sentiment de gratitude qu'il éprouve à son égard. (pp. 8-9)

Nous nous rendons compte que pour avoir la faveur du Président qui veut nommer un Vice-président de la République, MourNdiaye recourt à KifiBokoul le marabout aux pouvoirs extraordinaires. Ce dernier lui recommande de donner la charité aux mendiants aux points stratégiques qu'ils occupaient dans la ville de Dakar. Mour se rend également chez SerigneBirama pour lui livrer le message : « le président avait dit, il y a de cela quelques mois, qu'il choisirait un vice-président. (...) Je voudrais que par tes prières, tu fasses que le Président pense à moi » (p.27).

Ainsi, Aminata Sow Fall nous expose à merveille la façon dont les marabouts profitent de la crédulité des gens pour s'imposer sur la société africaine. L'auteur ne semble pas aborder le problème pour adhérer à ce genre de pratique qui n'est pas de nature à viser au progrès scientifique d'un pays en voie de développement. Vu que le recours aux marabouts fait partie de la culture, il devient difficile pour les Africains musulmans de renoncer à cette pratique.

La Naissance Et Le Baptême

Dans cette partie, il s'agit de voir à travers les deux romans en question comment les Africains perçoivent ces deux événements de la vie qui marquent l'entrée de l'enfant dans le tissu social. La naissance et le baptême sont deux activités essentielles de la vie qui sont des points de passage inéluctables pour faire son entrée dans la société. En Afrique, la naissance d'un enfant est toujours chose souhaitée; la mise au monde d'un nouveau-né, même s'il est attendu pendant environ neuf mois, est considérée par tout le monde comme une bonté du ciel et une bénédiction de Dieu. Célébrer la naissance et, par extension le baptême d'un enfant n'étant pas le fait du hasard en Afrique, cet événement est marqué par une joie débordante au sein de la famille qui, de ce fait, s'élargit.

Dans *Le Revenant*, c'est en vain que Sada, l'ami de Bakar, cherche à lui conseiller «d'organiser les cérémonies du baptême aussi modérément que possible» (p.37). Lorsqu'il devient clair pour Sada que Bakar est décidé à célébrer les cérémonies en grandes pompes, Sada s'adressant à Bakar finit par la remarque suivante :

Justement, les femmes il faut les freiner, mon vieux! Ne pas les habituer aux folles dépenses. Faire ce qu'on peut et leur

faire comprendre que c'est ce que l'on peut (...) dès qu'on accepte leurs caprices dans ce domaine, on s'enlise jusqu'au bout, et Dieu sait où l'on peut se retrouver (p.37).

Dans beaucoup de pays africains nous notons la préférence d'un bébé mâle chez les hommes. Nous nous apercevons chez Ahmadou Hampaté Bâ (1975:14) l'importance attribuée à la naissance d'un bébé mâle par opposition à la mise au monde d'une fille. La joie de la famille est plus retentissante à la nouvelle de l'arrivée au sein de la famille d'un garçon. On nous dit: «la très bonne et double nouvelle, c'est la délivrance de la femme après accouchement d'un garçon. La bonne nouvelle, c'est la venue au monde d'une fille ».

Dans *Le Revenant*, nous assistons à l'occasion des cérémonies de baptême de la petite Bigué, à un défilé outrageant de l'opulence et du bien-être, un show permanent entre les membres de la haute élite dakaroise. Cette démonstration tapageuse d'un bien-être poussée à toutes les limites. Bakar, après son mariage avec Mame Aïssa Guèye, a attendu dans l'inquiétude la naissance d'un enfant: «Bakar avait impatientement attendu ce matin tiède et ensoleillé de décembre qui lui apporta le bonheur. Une petite fille était née... » (p.37).

Bakar, comme bien des gens dans la société dans laquelle il vit ne saura pas faire honneur à la tradition en cours: organiser les cérémonies de baptême de son enfant Bigué. Son ami de toujours, Sada, lui conseille d'organiser les cérémonies en toute modestie. Mais, c'est mal connaître sa sœur Yama qui veut utiliser cette occasion pour lancer un défi à la belle-famille de son frère Bakar. Bakar qui s'est habitué à l'esprit de concurrence qui caractérise la société sénégalaise de son temps, se laisse prendre aux folles dépenses. Il veut par cet acte montrer à sa femme qu'il n'a pas moins de mérite par rapport à d'autres qui ont fait la même chose à l'occasion des cérémonies de baptême de leurs enfants : « Ce fut sans broncher qu'il remit à Yama les cent vingt-cinq mille francs qui devaient servir de «ruy».(p.37).

Yama qui a bien étudié le terrain qu'elle connaît mieux que quiconque convoque ses deux sœurs cadettes Fanta et Bigué à qui elle dit: «mettons toutes les chances de notre côté, prenons toutes nos dispositions pour que notre action soit inoubliable, quelles que soient les circonstances. Ne nous refusons rien, absolument rien. » (p.39).

C'est une occasion dont profitent les femmes pour se rivaliser entre elles-mêmes, en se vêtant des plus riches parures. Le jour du baptême est marqué par une atmosphère de joie dans la demeure d'El Hadj Wellé Guèye, le beau-père de Bakar. On y voit les perruques les plus diverses, allant du blond au brun méditerranéen, en passant par le roux. L'or brille sur les doigts, au poignet, surtout le long du bras, aux oreilles et au cou. Personne ne devra s'étonner au jour du baptême de voir Yama débarquer dans la maison d'El Hadj Wellé Guèye accompagnée de ses sœurs et d'une escorte d'une centaine de personnes: « des femmes portaient des valises, des paniers et même des «baignoires» pour le bain de la petite Bigué. Il avait fallu cinq cars rapides et quatre taxis pour transporter tout ce monde et ces bagages » (p.39).

La générosité de Yama ne s'arrête pas là, car elle donne à l'occasion du baptême toutes sortes de dons et de cadeaux. C'est ainsi que Malobé l'homme-femme annonce : « deux-cents pagnes tissés «njaago», trois valises d'effets pour le bébé, six baignoires pour le bain du bébé, cent mille francs ; Voilà ce que Adja Yama Diop a apporté pour le bébé ». (p.41).

Au bout du compte, Yama réussit à s'élever au-dessus de cette masse hétéroclite qui assiste à la cérémonie de baptême de la petite Bigué comme le montre le propos suivant : « Le matraquage ne s'arrêta pas là car ce jour-là, Yama Diop distribua près d'un million de francs, en un après-midi, à une bande de griots, d'hommes-femmes et d'encenseurs ». (p.43).

Il se dégage ainsi que les cérémonies de baptême en milieu sénégalais sont marquées par des dépenses folles auxquelles se livrent les gens. C'est une occasion pour se faire voir et se propulser au rang des gens qui sont bien en vue dans la société. Cette pratique fait tristement contraste avec les cérémonies de baptême d'antan qui étaient célébrées le plus modérément que possible.

Le Mariage

Le mariage est l'une des activités auxquelles se livrent les gens dans la société. On s'aperçoit à l'âge du mariage de certains conflits entre les parents et les enfants. Le choix que font les jeunes ne coïncide pas le plus souvent avec les désirs des parents. Il appartient donc aux parents de choisir à leurs enfants des maris ou des épouses suivant la tradition. Dans certaines situations, le mariage entre deux partenaires ne demande pas l'avis des jeunes filles ou des jeunes hommes concernés. À travers *Le Revenant* nous constatons que ce qui est important ici, c'est la capacité du conjoint à satisfaire les besoins matériels de la conjointe et de sa belle-famille:

Elle est belle, tous les garçons la convoitent. Si elle épouse un homme riche, nous pourrions enfin être heureux. Elle pourrait demander à son futur époux de nous construire une maison, comme on a fait pour des filles qui ne valent rien auprès de Yama (pp. 23-24).

C'est le même point de vue qui nous est livré plus loin :

Epouser une jeune fille équivalait à un investissement, supposait des bénéfices. Aussi la famille d'un jeune homme décidé à prendre femme faisait-elle les moindres estimations pour se donner une idée de ce qu'elle pourrait tirer de l'union (p.24).

Dans *Trois Prétendants...Un Mari*, Oyono-Mbia(1960:24) nous fait la peinture d'une société africaine qui prend en compte la capacité du conjoint à subvenir aux besoins matériels de la conjointe et de la future belle-famille. Nous lisons dans le discours de Madeleine la cousine de Juliette, lorsque Atangana son père annonce l'arrivée en ville d'un deuxième prétendant, un haut fonctionnaire de Sangmélima: « Juliette est décidément née

avec une étoile sur le front ! Epouser un grand homme ! Elle aura des jupes plissées en tergal, des hauts talons... Elle aura tout! »

Dans *Le Revenant*, nous assistons à deux mariages. Celui de Yama et celui de Bakar. Le mariage de Yama avec El Hadj Amar Ndiaye, un commerçant riche, se déroule sans problème majeur car le conjoint a beaucoup d'argent et est connu de tout le monde. Il est en fait le partenaire idéal de Yama. Au dire du narrateur :

Cinq mois après, Yama s'était mariée en grandes pompes avec l'homme généreux qui l'avait ainsi honorée. C'était AmarNdiaye, un riche commerçant(...) qui avait la ferme conviction qu'en dépit de tous les préjugés, l'argent était la seule arme efficace (p.28).

Le mariage de Bakar suit un rituel beaucoup plus compliqué, la famille de la future femme de ce dernier étant soucieuse de ses origines et de ses moyens : « Nous n'avons pas fait très ample connaissance depuis que tu viens ici. Qui sont tes parents »(p.33) .

Le père de MameAïssa Gueye ne pouvant pas situer les parents de Bakar dans la Gueule-Tapée, Bakar se trouve dans l'obligation de trouver une référence digne de ce nom. Il s'identifie à travers les personnes de Yama sa sœur et son mari El Hadj Amar Ndiaye. « Je suis le frère de Yama Diop. Yama de la Sicap, la femme d'El Hadj Amar Ndiaye » (p.33).

Ainsi, les buts assignés au mariage de Yama se vérifient dans les faits. On imagine l'embarras de Bakar en l'absence totale de référence. Sous l'impulsion de Yama, les événements se précipitent. Toutes les ruses sont utilisées pour faire plier la future belle-famille de Bakar et faire pencher la balance dans le camp de Bakar. Rien n'est épargné dans ce jeu dans lequel Yama est devenue très habile : les petits cadeaux, les dons de toutes sortes pour frapper les esprits de la belle-famille: «Bakar, demain tu iras chez El Hadj Wellé Gueye. Tu remettras à Adja DadoSarr vingt mille francs. Dis-lui que c'est pour la kola. Donne-lui aussi cinq mille francs qu'elle distribuera aux tantes et oncles pour leur kola » (p.35).

Finalement, El Hadj Wellé et les siens acceptent le mariage à grandes renforts de dot et de cadeaux. Comme on le voit, à travers tous ces extraits, le mariage demeure une affaire extrêmement coûteuse qui n'est pas à la portée du premier venu. Ne se marie pas qui veut, mais qui peut. De plus, il faut avoir des références de choix, être issu d'une «bonne famille», c'est-à-dire une famille qui n'est plus à présenter, qui est connue de toute la ville, et aisée. Le poids de la future belle-famille n'est pas du tout négligeable car il faut savoir toutefois prendre en charge leurs besoins matériels. Tout est une affaire de tact, surtout d'argent pour celui qui veut prendre femme.

La Polygamie

Dans toute l'Afrique noire, la polygamie qui est un phénomène culturel se pratique. La polygamie est acceptée par les religions animistes qui ne méprisent pas les hommes qui se décident à épouser plusieurs femmes. Patrick Mérand (2000) parlait déjà sur le plan historique de la polygamie qui s'est enracinée dans la culture africaine en raison de la supériorité du nombre des femmes dû à la mortalité infantile qui touche les enfants mâles moins résistants face aux maladies mortelles qui frappent souvent les enfants en bas âge dans une proportion considérable.

Dans *Le Revenant*, MameAïssa se marie avec un homme qui pratique la polygamie après qu'elle se sépare de Bakar. C'est alors qu'on lit la suivante : « Quatre mois après que le divorce fut prononcé, MameAïssa se remaria avec un contrôleur des impôts...il avait au moment où il épousait MameAïssa trois femmes sans compter les trois autres qu'il avait répudiées » (p.69).

Dans *La Grève des Battu*, Aminata SowFall nous dévoile la polygamie comme un trait caractéristique de la culture africaine authentique dans une société musulmane qui donne libre cours au choix de plusieurs femmes par l'homme. MourNdiaye, le héros du roman décide de prendre une deuxième femme à cause de sa nouvelle situation politique comme directeur de la salubrité publique et parce qu'il a beaucoup d'argent. On s'aperçoit qu'il était monogame lorsqu'il n'avait pas reçu sa promotion. Il vivait avec Lolli sa seule femme qui se saignait à blanc pour subvenir à ses besoins. Peu après l'évacuation des mendiants de la ville et en attendant une promotion au poste de Vice-président tant convoité, Mour annonce à sa femme: « Voilà... puisqu'il faut te le dire et que je veux te dire moi-même par respect et par amour pour toi, voilà... on me «donne» une femme demain. » (p.40)

Dans bien des cas, la femme stérile ne fait rien pour empêcher son mari de prendre une nouvelle épouse car elle sait que la tradition africaine donne la liberté à l'homme de choisir une deuxième épouse devant une situation pareille. Dans *Les Soleils des Indépendances* (1970 :157), Salimata la femme de Fama étant stérile, Fama décide de prendre une deuxième femme, Marian, la veuve du défunt Lacina. On convoque une palabre et on présente à Salimata sa coépouse : « Voilà ta coépouse, considère-la comme une petite sœur; les gens du village l'ont envoyée pour t'aider dans ton grand et magnifique travail accompli au service du mari Fama ».

Le but essentiel de toute union entre l'homme et la femme étant celui de la procréation et par là pour assurer la pérennité de l'espèce humaine, la stérilité de la première femme de l'homme africain pousse ce dernier à épouser une nouvelle femme qui va lui donner l'enfant tant désiré. Guy Menga (1970 :32) dans *La Palabre stérile* nous fait comprendre: « Le mari se voit obligé de prendre une autre épouse, avec l'espoir que celle-ci ne manquera pas de mettre au monde le garçon tant désiré ».

La femme africaine est tenue de vouer du respect à la tradition en cours en se montrant docile devant la polygamie. Nous constatons la réaction négative de Lolli lorsque son mari lui

annonce qu'on lui donne le lendemain une nouvelle femme. Nous nous apercevons également de l'intervention des parents de Lolli qui comme bon nombre d'Africains conservent la tradition fondée sur l'acquiescement de la femme devant la polygamie. Ainsi donc, la mère de Lolli ne prend pas la défense de sa fille en apprenant la réaction de Lolli à l'égard de Mour Ndiaye qui prend une deuxième femme : « Elle a fondu en larmes parce que Mour lui a dit que Lolli est allée jusqu'à l'injurier et que, n'eût été l'existence des enfants il aurait divorcé. » (p.46).

Quant au père de Lolli qui soutient lui aussi la polygamie, il s'adresse à sa fille de la manière suivante :

Veux-tu achever mes jours, Lolli? Sache que si Mour te laisse tomber, tu seras couverte de honte. Quand on a huit enfants dont quelques-uns sont en âge de se marier, on ne doit pas se permettre des comportements de petite fille. Mour est ton mari. Il est libre, il ne t'appartient pas. (p.46.)

L'homme se trouve donc en toute liberté de choisir autant de femmes qui lui plaisent. Il s'appuie sur la tradition pour justifier ses actes. Les amies de Lolli qui lui conseillent d'accepter sa situation présente ne cachent pas de lui dire: « Tu serais bien bête de perdre ton mari et de le laisser à une autre ; celle-ci se moquerait de toi en disant qu'elle t'a fait peur » (p.46).

Lolli, comme bien des femmes africaines, après mure réflexion, se retranche derrière les valeurs culturelles qui encouragent la polygamie. C'est ainsi qu'après une révolte spontanée contre la décision de son mari de prendre une nouvelle femme, elle se ravise et cède à la pression montée sur elle par les vieux et les vieilles qui sont les détenteurs de la tradition.

Dans une situation polygame, le mari jouit d'une autorité absolue sur ses femmes. Il manque à la femme une liberté absolue. Elle ne doit pas pour rien au monde faire valoir ses désirs tant que ceux-ci vont à l'encontre du libre arbitre de son mari de se lancer dans la polygamie s'il en ressent un besoin pressant.

Conclusion

La mendicité est un phénomène qui existe dans bien des pays africains auquel le Sénégal ne fait pas exception. Il y a besoin qu'on s'occupe des mendiants en les réhabilitant afin qu'ils soient productifs et par là contribuer au développement de la société. Le maraboutage est une pratique dans la société sénégalaise qui date de très longtemps dans l'histoire du Sénégal. Il doit être rejeté si l'Afrique doit connaître du progrès à tous les niveaux du développement. Il n'encourage que le gaspillage et, par extension, la corruption chez ceux qui s'y engagent. Les cérémonies de la naissance et du baptême, nous constatons, ont pris une tournure qui va à l'encontre de ce qui se faisait dans le passé où on regardait d'un mauvais œil l'acte de dépenser de manière extravagante.

Le mariage en milieu sénégalais a provoqué des conflits entre les parents et leurs enfants. Le choix du futur conjoint reste l'affaire exclusive des parents qui ne sont pas du

tout attentionnés à l'égard de leurs enfants pour qui ils font ce choix. Peu à peu cette domination parentale fait place à la ténacité des enfants.

La polygamie, un style de vie qui vient s'enraciner dans la culture traditionnelle africaine, laisse la femme sénégalaise à la merci des hommes. Il se constate que quelques femmes qui se disent émancipées cherchent à combattre ce phénomène qui plus que jamais ôte à la femme son droit de cité dans une société où l'homme semble régner éternellement en maître.

Bibliographie

- Dailly, C. (1984) : *Propos sur la littérature négro-africaine*, Abidjan, CEDA.
- Dobie A, B. (2009); *Theory into Practice : An Introduction to Literary Criticism*, Boston, Wadsworth Cengage Learning.
- Duchet, C. (1979) : *Sociocritique*, Paris, Fernand Nathan.
- Goldmann, L. (1977) : *Le structuralisme génétique*, Paris, Denoël.
- (1986) : *Pour une sociologie du roman*, Paris, Gallimard.
- Greimas, A. (1966) : *Sémantique structurale*, Paris, Larousse.
- Hammond, N.T. (1981) : « Entretien avec Aminata Sow Fall » in *Présence Francophone*, no. 2.
- Kane, H.C. (1961) : *L'Aventure ambiguë*, Paris, Julliard.
- Kourouma, A. (1970) : *Les Soleils des Indépendances*, Paris, Seuil.
- Menga, G. (1970) : *La Palabre stérile*, Yaoundé, CLE.
- Mérand, P. (2000), *La vie quotidienne en Afrique Noire*, Paris, Harmattan.
- Mokwenye, C. (1983) : « la polygamie et la révolte de la femme africaine moderne : une lecture de une si longue lettre de Mariama Bâ » in *Peuples noirs, Peuples africains*, Paris, no 31, janvier-février.
- (1992) : « Aminata Sow Fall as social critic : An interpretation of le Revenant and la Grève des Bàttu », Budapest, Néohelicon, Vol. 19, no 2.
- Ohaegbu, A. (1994) : « Réflexion sur la Grève des Bàttu, d'Aminata Sow Fall » in *RENEF : La Revue Nigériane d'Etudes Françaises*, vol. 1, No. 2, Mars.
- Olaniyan, T. Quayson, A. (ed) (2007) ; *African Literature ; An Anthology of Criticism and Theory*, Oxford, Blackwell Publishing.
- Ousmane, S. (1973) ; *Xala*, Paris, Présence Africaine.
- Oyono-Mbia, G. (1960) : *Trois Prétendants... un mari*, Yaoundé, CLE.
- Quid. (1994) *Quid*, Paris, Robert Laffont.
- Sadji, A. (1958) : *Maimouna*, Paris, Présence Africaine.
- Sow Fall, A. (1976) : *Le Revenant*, Dakar, N.E.A.
- (1979) : *La Grève des Bàttu*, Dakar-Abidjan-Lomé, N.E.A.
- Waugh, P. (2006) : *Literary Theory and Criticism*, New York, Oxford University Press.
- Zima, P. (1985) : *Manuel de sociocritique*, Paris, Picard.